

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

*Elektron nashr. 796 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.*

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlarini.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarining bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
“Зелёная экономика” как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyevena	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollari	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'liqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	

Нодирбек Холбаев

Аспирант Ташкентского
государственного
экономического университета

УСТОЙЧИВЫЙ И ИНКЛЮЗИВНЫЙ РОСТ: ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА С СОЦИАЛЬНЫМ РАВЕНСТВОМ И ЭКОЛОГИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Аннотация: В этой статье исследуются концепции устойчивого развития и инклюзивного роста, важнейшие парадигмы современного экономического планирования, которые стремятся сбалансировать экономический рост с социальной справедливостью и защитой окружающей среды. Устойчивое развитие строится на трех основных принципах: экономический рост, социальная интеграция и экологическая устойчивость, подчеркивая необходимость удовлетворения нынешних потребностей без ущерба для будущих поколений. Инклюзивный рост направлен на сокращение неравенства в доходах и благосостоянии, обеспечивая доступность и пользу экономического прогресса для всех слоев общества, тем самым повышая общее качество жизни и социальную справедливость.

Ключевые слова: экономический рост, социальная интеграция, охрана окружающей среды, справедливость, рост ВВП, развитие.

Annotatsiya: Ushbu maqolada barqaror rivojlanish va inklyuziv o'sish tushunchalari o'rganiladi, ular iqtisodiy o'sishni ijtimoiy adolat va atrof-muhitni himoya qilish bilan muvozanatlashga intiladigan zamonaviy iqtisodiy rejalashtirishning muhim paradigmalari hisoblanadi. Barqaror rivojlanish uch asosiy tamoyilga asoslanadi: iqtisodiy o'sish, ijtimoiy integratsiya va ekologik barqarorlik, bu esa hozirgi ehtiyojlarni kelajak avlodlar uchun zarar keltirmasdan qondirish zarurati tahlil qilinadi. Inklyuziv o'sish daromad va farovonlikdagi tengsizlikni kamaytirishga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy taraqqiyotdan jamiyatning barcha qatlamlari foydalanishi va shu orqali umumiy hayot sifatini va ijtimoiy adolatni oshirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy o'sish, ijtimoiy integratsiya, atrof-muhitni muhofaza qilish, adolat, YAIM o'sishi, rivojlanish.

Abstract: This article explores the concepts of sustainable development and inclusive growth, the key paradigms of modern economic planning that aim to balance economic growth with social justice and environmental protection. Sustainable development is based on three main principles: economic growth, social integration, and environmental sustainability, emphasizing the need to meet current needs without compromising future generations. Inclusive growth is aimed at reducing income and welfare inequality, ensuring the accessibility and benefit of economic progress for all layers of society, thereby improving the overall quality of life and social justice.

Key words: economic growth, social integration, environmental protection, justice, GDP growth, development.

ВВЕДЕНИЕ

Взаимодействие между устойчивым развитием и инклюзивным ростом демонстрирует симбиоз; устойчивые практики включают социальную справедливость, перекликающуюся с принципами инклюзивного роста, которые, в свою очередь, способствуют устойчивым результатам за счет устранения социального неравенства и повышения уровня жизни. В этой статье также рассматриваются глобальные усилия по количественной оценке и поощрению инклюзивного роста, в частности, посредством введения Индекса инклюзивного развития (IDI) на Всемирном экономическом форуме, что знаменует собой значительный сдвиг в сторону признания и измерения экономического успеха, помимо роста ВВП, с включением факторов, связанных с социальной и экологической устойчивостью ^[1].

Благодаря всестороннему исследованию основополагающих принципов, целей и глобальных последствий устойчивого и инклюзивного роста эта статья подчеркивает важность этих концепций в определении национальной и международной политики и стратегии. В нем утверждается, что дости-

жение баланса между экономическим ростом, социальной справедливостью и защитой окружающей среды является обязательным условием обеспечения долгосрочной социальной и экономической устойчивости.

В последние годы дискуссия об экономическом развитии значительно изменилась, выйдя за рамки простого роста ВВП и охватив более широкую и целостную точку зрения, включающую социальную справедливость, экологическую устойчивость и инклюзивное процветание [2]. Эта статья углубляется в концепции устойчивого развития и инклюзивного роста, подчеркивая их значение, взаимосвязь и глобальные усилия по измерению и совершенствованию этих парадигм.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОДХОД

Устойчивое развитие определяется как подход к экономическому планированию, направленный на удовлетворение потребностей настоящего, не ставя под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности. В его основе лежат три взаимосвязанных столпа:

- 1. Экономический рост:** Поощрение экономической деятельности, которая способствует увеличению ВВП страны, обеспечивая при этом, чтобы такой рост был экологически устойчивым и социально инклюзивным [3].
- 2. Социальная интеграция:** содействие равным возможностям для всех членов общества, гарантируя, что каждый может извлечь выгоду из экономического роста, независимо от его социально-экономического происхождения [4].
- 3. Защита окружающей среды:** сохранение природных ресурсов и внедрение методов, которые сводят к минимуму деградацию окружающей среды, тем самым обеспечивая здоровье планеты для будущих поколений.

Примеры устойчивого развития включают внедрение возобновляемых источников энергии, поддержку устойчивого сельского хозяйства и инвестиции в образование и здравоохранение для улучшения качества жизни [5].

ИНКЛЮЗИВНЫЙ РОСТ: ФОКУС НА РАВЕНСТВЕ

Основной целью инклюзивного роста является сокращение неравенства в доходах и благосостоянии. Это предполагает создание рабочих мест, доступных для всех слоев общества, обеспечение равного доступа к образованию и здравоохранению, а также разработку экономической политики, направленной на поддержку малообеспеченных и уязвимых слоев населения [6].

Инклюзивный рост – это не просто справедливое распределение экономических выгод, но также предполагает повышение производственного потенциала всех слоев общества, способствуя тем самым устойчивому развитию.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УСТОЙЧИВЫМ И ИНКЛЮЗИВНЫМ РОСТОМ

Устойчивое развитие и инклюзивный экономический рост глубоко взаимосвязаны. Устойчивое развитие охватывает не только экологические аспекты, но и социальную справедливость, согласуясь с принципами инклюзивного роста. И наоборот, инклюзивный рост способствует устойчивому развитию, стремясь уменьшить социальное неравенство и улучшить качество жизни, которые являются ключом к долгосрочной устойчивости общества и экономики [7].

Основная цель инклюзивного роста – снижение неравенства в доходах и благосостоянии.

Примеры включают создание рабочих мест, доступных для всех слоев общества, обеспечение равного доступа к образованию и здравоохранению, и разработку экономических политик, направленных на поддержку малообеспеченных и уязвимых групп населения.

Оба концепции устойчивого развития и инклюзивного экономического роста тесно переплетены. Устойчивое развитие включает в себя не только экологические аспекты, но и социальную справедливость, что согласуется с принципами инклюзивного роста. Инклюзивный рост, в свою очередь, способствует достижению устойчивого развития, поскольку он направлен на снижение социального неравенства и улучшение качества жизни, что является ключом к долгосрочной устойчивости общества и экономики.

Эти концепции важны для формирования политики и стратегий на национальном и международном уровнях, поскольку они помогают устанавливать равновесие между экономическим ростом, социальной

справедливостью и защитой окружающей среды. Термин “инклюзивный рост” занял немаловажное место в дискуссиях, посвященных развитию экономики за последнее десятилетие. Вместе с этим термином используются также еще и такие понятия, как “общий рост” “(shared growth),” „рост, ориентированный на бедность“ “(pro-poor growth),” „истинный рост“ (equitable growth) и другие. Под инклюзивностью понимается равное распределение между различными группами населения прибыли, полученной от экономического роста.

Таблица 1: Научно-теоретические взгляды, выраженные мнения по вопросу о понятии “Инклюзивный рост”¹

Авторы результатов научного исследования	Выраженные мнения
М. Аскарлова, Т. Садуллаев	Инклюзивный рост – понятие, вобравшее в себя качественные аспекты социально-экономического развития стран, позволяющее бороться с их расслоением общества путем улучшения условий жизни населения той или иной страны, а также оценить влияние внешних эффектов на их жизненный уровень.
Усманов, Ш.Хамдамов	Всемирным банком, Азиатским банком развития, Европейским банком восстановления, ООН и другими международными организациями ведется учет глобальных инновационных, инклюзивных показателей роста стран. Первая цель – оценка возможностей и рисков в стране для иностранных инвесторов, вторая – выявление проблем в регионе, разработка проектов для решения этой проблемы через международные фонды, направление денег и обеспечение устойчивого развития
T.Ishmetov	Речь идет не о росте как таковом, а об инклюзивном росте, то есть из него больше людей могут извлечь пользу. Поэтому необходимо повышать производительность, эффективность и создавать конкурентную среду, инвестировать в человеческий капитал, то есть следить за тем, чтобы молодые люди приобретали базовые навыки, которые действительно отвечают требованиям бизнеса.
M.Spence, R.Solow	Выход модели экономического роста на качественно новую стадию является инклюзивным ростом. Одним из важнейших факторов инклюзивного роста является развитие человеческого капитала
Burganov R.T., Yelshin L.A., Sharapov A.R.	Инклюзивный экономический рост – это общее понятие, включающее в себя эффективное распределение имеющихся трудовых ресурсов в стране, учитывающее при этом факторы многостороннего развития.
A.Levenkov	Инклюзивный рост является важной мерой экономики, которая обеспечивает совокупные потребности каждого из показателей экономического развития страны в отношении каждого из них при распределении их на душу населения

На основе вышеуказанных мнений, в исследовании предложены авторские интерпретации по проблеме инклюзивного роста : “Инклюзивный рост”, как вид экономического роста, приносящий пользу всем членам общества, независимо от их социально – экономического происхождения.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в 2017 году в Давосе был представлен новый показатель странового экономического развития – индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index, IDI).

ГЛОБАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ И ИНДЕКСЫ

Представление Индекса инклюзивного развития (IDI) на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в 2017 году стало важным шагом на пути к измерению и содействию инклюзивному росту. IDI включает 12 параметров, разделенных на три группы, причем рост ВВП является лишь одним из факторов ^[8]. Эти группы:

- 1. Рост и развитие:** рост ВВП, занятость, производительность труда, ожидаемая продолжительность жизни ^[9].

¹ Составлено автором.

2. **Инклюзивность:** средний доход домохозяйства, уровень бедности, неравенство доходов и распределение богатства.
3. **Справедливость и устойчивость между поколениями:** нормы сбережений, демографическое давление, государственный долг и загрязнение окружающей среды.

Согласно одной из ключевых идей ВЭФ, приоритеты экономической политики должны быть переориентированы на более эффективное противодействие незащищенности и неравенству, которые сопровождают технологические изменения и глобализацию. Именно устойчивый, всеобъемлющий прогресс, сопровождающийся ростом доходов населения наравне с ростом его экономических возможностей, уровня защищенности и качества жизни, должен быть признан главной целью экономического развития – а вовсе не рост ВВП, следует из доклада ВЭФа.

Индекс инклюзивного развития включает 12 параметров, объединенных в три группы, причем рост ВВП – это только один из них. Три основные части IDI2:

- рост и развитие (рост ВВП, занятость, производительность труда, ожидаемая продолжительность жизни);
- инклюзивность (медианный доход домохозяйств, уровень бедности, коэффициент расслоения общества по доходам и коэффициент расслоения общества по распределению богатства);
- межпоколенческая справедливость и устойчивость (уровень сбережений, демографической нагрузки, государственного долга и загрязнения окружающей среды).

Из показателей каждой группы рассчитываются сначала групповые индексы, а затем складывается итоговый – их среднее арифметическое.

Недостатки Индекса инклюзивного развития (IDI) могут включать следующие аспекты:

Несмотря на то, что индекс включает различные параметры, он всё же может не полностью отражать сложность и многообразие экономических и социальных процессов в разных странах. Например, показатели могут не учитывать специфические культурные и политические аспекты Узбекистана.

Методология IDI предполагает взвешивание различных показателей, что может привести к субъективности в оценке важности этих показателей. Учет некоторых показателей не ведется в Агентство статистики при Президенте Республики Узбекистан. Некоторые показатели могут иметь более высокий вес, что повлияет на общий индекс.

В целом, хотя Индекс инклюзивного развития является ценным инструментом для оценки и сравнения уровней экономического развития и благополучия населения разных стран, он имеет ряд ограничений, которые должны учитываться при его использовании и интерпретации.

Исходя из этого было разработано новый индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index, IDI), состоящего из 13ти показателей.

Рост и развития:

1. ВВП на душу населения: отражает средний экономический доход на каждого жителя страны.
2. Производительность труда: измеряет эффективность использования рабочей силы.
3. Занятость: показывает уровень занятости населения.
4. Здоровье: средняя продолжительность жизни
5. Образование: оценивает качество и доступность образовательных услуг (В отличие от индекса ВЭФ данный индекс добавлено навый)

Инклюзивность:

6. Средний доход: измеряет средний уровень доходов населения.
7. Распределение доходов: оценивает степень неравенства в распределении доходов.
8. Распределение богатства: анализирует неравенство в распределении богатства среди населения.
9. Экономическая устойчивость: оценивает стабильность экономической ситуации и уровень экономических рисков.

2 <https://www.avcadvisory.ru/blog/indeks-inklyuzivnogo-razvitiya-budushhee-otsenki-potentsiala-stranovykh-ekonomik>

Межпоколенческая справедливость и устойчивость:

10. Долговая нагрузка: оценивает уровень государственного и частного долга.
11. Углеродная интенсивность: измеряет количество выбросов углекислого газа на единицу ВВП.
12. Сохранение природных ресурсов: анализирует степень истощения природных ресурсов.
13. Инвестиции в человеческий капитал: отражает объем инвестиций в образование, здоровье и другие сферы, повышающие качество человеческого капитала.

В отличие от индекса инклюзивного развития ВЭФ добавлено 5, изменено 9, 13 индексы. Из показателей каждой группы рассчитываются сначала групповые индексы, а затем складывается итоговый – их среднее арифметическое.

Рисунок 1: Показатели индекса инклюзивного развития³

Разработан авторский индекс для расчета инклюзивного роста в стране, в результате чего был внедрен метод расчета инклюзивного роста, который зависит от нескольких факторов инклюзивности.

$$\text{Ln}\Delta Y = (\text{Ln}\Delta A + \text{Ln}\Delta B + \text{Ln}\Delta C + \text{Ln}\Delta D + \text{Ln}\Delta E + \text{Ln}\Delta F + \text{Ln}\Delta G + \text{Ln}\Delta H + \text{Ln}\Delta I + \text{Ln}\Delta J + \text{Ln}\Delta K + \text{Ln}\Delta L + \text{Ln}\Delta M) / 13$$

Где,

Ln – натуральный логарифм,

Δ – темп роста

ΔY – темп инклюзивного роста;

A – ВВП на душу населения;

B – Производительность труда;

C – Занятость

D – Здоровье

E – Образование (PISA index (Programme for International Student Assessment))

F – Средний доход (Валовой национальный доход на душу населения (GNI per capita))

G – Распределение доходов (Индекс Жини)

H – Распределение богатства (Индекс Палмы)

I – Экономическая устойчивость ((Уровень инфляции+ Безработица+уровень Система социальной защиты+ Отношение государственного долга в ВВП+ процент бюджетного дефицита)/5)

³ Рисунок разработан автором на основе индекса инклюзивного развития (Inclusive Development Index, IDI), состоящего из 12ти показателей, который был принят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в 2017 году.

J – Долговая нагрузка (уровень государственного долга на душу населения)
 K – Углеродная интенсивность (тонны CO₂ на ВВП)
 L – Сохранение природных ресурсов (Индекс Экологического Отпечатка (Ecological Footprint Index))
 M – Инвестиции в человеческий капитал (Индексом человеческого капитала (Human Capital Index, HCI)).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устойчивый и инклюзивный рост имеет жизненно важное значение для разработки национальной и международной политики и стратегий. Они помогают сбалансировать экономический рост с социальной справедливостью и защитой окружающей среды. Поскольку мировое сообщество продолжает бороться с проблемами технологических изменений и глобализации, эти концепции служат компасом, ведущим к более справедливому, устойчивому и процветающему будущему.

Использованная литература:

1. Khamdamov, S. J., Usmanov, A. S., Abdulazizova, O., Isaev, F., Kholbaev, N., Makhmudov, S., & Kholbaeva, S. (2022, December). ECONOMETRIC MODELING OF CENTRAL BANK REFINANCING RATE IN UZBEKISTAN. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 253-257).
2. Turayeva, G., Berdiyev, G., Eshpulatov, D., Alimova, D., Odilbekov, A., Davletova, D.,... & Burxanov, A. (2022, December). OPPORTUNITIES TO USE FINANCIAL SERVICES–“1 C PROGRAM”. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 556-561).
3. Yusupov, S., Boymuradov, S., Bobamuratova, D., Shukhratova, M., Marupov, I., Akramova, D. T.,... & Muradova, D. A. (2022, December). DIAGNOSTIC ASPECTS OF ZYGOMATICO-ORBITAL COMPLEX FRACTURES WITH THE USE OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 399-403).
4. Muftaydinova, S. K., Chuprynin, V. D., Fayzullin, L. Z., Buralkina, N. A., Muminova, Z. A., Asaturova, A. V.,... & Abdullayev, S. I. (2022, December). EXPRESSION OF THE TYROSINE KINASE RECEPTOR (EPHA1) IN THE EUTOPIC AND ECTOPIC ENDOMETRIUM OF PATIENTS WITH DEEP INFILTRATIVE ENDOMETRIOSIS USE OF MODERN DIGITAL TECHNOLOGIES. In Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 416-421).
5. Kozyrev AN Cost and taxation in the digital economy: a report at the Academic Council of CEMI RAS, May 16, 2017. Available at: <https://medium.com/cemi-ras>.
6. Koroleva L.P. Tax regime IP-BOX: basic elements and tendency transformation and zarubejnyx stranax. National interest: priority and security, 2016, vol. 1, p. 12, No. 5 (338), str. 152–164.
7. Khamdamov, S. J. (2021, December). Calculating Share of Factors of Intensive Economic Growth in Uzbekistan. In The 5th International Conference on Future Networks & Distributed Systems (pp. 393-397).
8. Tran, T. K., Lin, C. Y., Tu, Y. T., Duong, N. T., Thi, T. D. P., & Shoh-Jakhon, K. (2023). Nexus between natural resource depletion and rent and COP26 commitments: Empirical evidence from Vietnam. Resources Policy, 85, 104024.
9. Xiaohui Gong, Wing-Keung Wong, Yiling Peng, Shoh-Jakhon Khamdamov, Gadah Albasher, Vu Tam Hoa, Nguyen Thi Thanh Nhan, Exploring an interdisciplinary approach to sustainable economic development in resource-rich regions: An investigation of resource productivity, technological innovation, and ecosystem resilience, Resources Policy, Volume 87, Part A, 2023, 104294, ISSN 0301-4207, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.1>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

